

УДК 004.056

DOI 10.5281/zenodo.19114395

Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В МОНИТОРИНГЕ СОБЫТИЙ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНЦИДЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

MODERN APPROACHES TO MONITORING EVENTS AND RESPONDING TO INFORMATION SECURITY INCIDENTS

РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

старший преподаватель,

МИРЭА — Российский технологический университет.

ПАЛАГНИУК АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА,

МИРЭА — Российский технологический университет.

RUSAKOV ALEKSEJ MIKHAJLOVICH,

senior lecturer,

MIREA — Russian Technological University.

PALAGNIUK ALEKSANDRA ANDREEVNA,

MIREA — Russian Technological University.

В статье рассматривается эволюция подходов к мониторингу и реагированию на инциденты информационной безопасности в условиях роста сложности кибератак и усложнения ИТ-инфраструктур. Проведен анализ современных технологических решений об информационной безопасности: систем управления информацией и событиями безопасности (SIEM), расширенного мониторинга (XDR) и аналитики киберугроз (Threat intelligence). Для каждого решения представлено описание, иллюстрация принципа работы, а также рассмотрены достоинства и недостатки. На основе проведенного анализа также сделан вывод об их взаимодополняющей роли и актуальности комплексного применения.

The article examines the evolution of approaches to monitoring and responding to information security incidents in the context of increasing complexity of cyber-attacks and the complexity of IT infrastructures. The analysis of modern technological solutions on information security is carried out: information and event management systems (SIEM), advanced monitoring (XDR) and cyber threat analytics (Threat intelligence). For each solution, a description and an illustration of the principle of operation are provided, as well as advantages and disadvantages are considered. Based on the analysis conducted, it was also concluded that they have a complementary role and are relevant for comprehensive application.

Ключевые слова: *информационная безопасность, реагирование на инциденты, аналитика киберугроз, событие безопасности, расширенный мониторинг.*

Key words: *information security, incident response, cyber threat analytics, security event, advanced monitoring.*

Введение.

Современный ландшафт киберугроз характеризуется увеличением числа целенаправленных атак (APT), активностью хактивистов, масштабированием атак программ-

вымогателей. Наиболее распространенными путями проникновения являются удаленное внешнее подключение, фишинг и эксплуатация общедоступных приложений. Традиционные системы защиты, такие как антивирусы и межсетевые экраны, работающие изолированно, не способны противостоять сложным многоэтапным атакам, использующим техники обхода защитных механизмов [1, с. 1].

В связи с этим актуальной задачей является внедрение и исследование комплексных решений, которые обеспечивают детектирование и проактивный поиск угроз, а также расследование инцидентов и оперативное реагирование.

Целью данной работы является анализ трех направлений современной кибербезопасности: систем SIEM, XDR и Threat Intelligence, которые в совокупности формируют основу для построения многоуровневой системы защиты.

Управление информацией и событиями безопасности (SIEM — Security Information and Event Management).

Системы SIEM — класс программных продуктов, предназначенных для сбора, агрегации и анализа больших объемов данных о безопасности от приложений, устройств, серверов и пользователей по всей организации в реальном времени [3, с. 1].

По сути, системы SIEM представляют собой объединение двух классов решений:

- системы SEM (Security Event Management) — обеспечивают мониторинг событий безопасности в реальном времени.
- системы SIM (Security Information Management) — отвечают за долгосрочное хранение и анализ данных с различных объектов инфраструктуры организации.

Объединяя обширный массив данных в единую платформу, решения систем SIEM предоставляют комплексный обзор состояния безопасности организации, позволяя центрам информационной безопасности (SOC) быстро обнаруживать инциденты безопасности, расследовать их и реагировать на них. SIEM-решения выполняют как задачи мониторинга в реальном времени, так и долгосрочного анализа, что делает их эффективным инструментом для организаций любого размера [3, с. 3]. Исходя из этого принципа, можно выделить следующие ключевые достоинства SIEM-систем:

- обеспечение единой картины безопасности всей организации за счет агрегации данных из разнородных источников. Система собирает информацию с устройств периметра, отслеживает журналы Windows и активность конечных точек, анализирует данные приложений, прокси-серверов. Для этого используются различные методы сбора данных, что обеспечивает комплексное покрытие всей ИТ-инфраструктуры;
- система выполняет сложную обработку разноформатных данных через анализ и структурирование необработанных журналов, консолидацию событий, категоризацию данных по типам событий. Важной возможностью является обогащение информации дополнительным контекстом — геолокацией, данными об операционных системах, электронной почте, что значительно повышает ценность аналитики;
- SIEM-система может содействовать обнаружению спуфинга, атак отказа в обслуживании (DDoS) и других атак, однако сама по себе не выявляет угрозы — это делается за счёт корреляционных правил и встроенных аналитических модулей. Важным преимуществом является автоматизация процессов сбора данных для аудита и встроенные механизмы для соответствия стандартам;
- SIEM-системы способны быстро объединять взаимосвязанные события безопасности в приоритетные оповещения. Система использует синтаксические анализаторы для преобразования неструктурированных данных журнала в читаемые, выполняет консолидацию и категоризацию информации. Пополнение журнала дополнительным контекстом делает данные более релевантными и значимыми для анализа;

– автоматизация процесса сбора данных с различных хостов в локальной сети, значительно сокращая время, необходимое для удовлетворения требований соответствия. Многие инструменты SIEM-систем оснащены встроенными возможностями, позволяющими организациям внедрять средства управления.

Принцип централизованного сбора, нормализации и корреляции событий безопасности из разнородных источников для формирования инцидентов информационной безопасности является основным принципом работы SIEM-системы и показан на рисунке 1.

Рис. 1. Принцип работы SIEM-системы

Наряду с преимуществами важно также учитывать и ограничения, присущие SIEM-системам. Рассмотрим основные недостатки:

– ограничения корреляционных механизмов заключаются в работе исключительно по заранее заданным правилам, что делает систему неспособной обнаруживать неизвестные угрозы и приводит к высокому уровню ложных срабатываний даже при правильной настройке, требуя постоянной ручной корректировки;

– зависимость от правил и контента означает, что эффективность системы определяется качеством корреляционных правил, при этом необходимы постоянное обновление и адаптация правил, поскольку без качественного контента система SIEM превращается просто в дорогой сборник логов;

– ограниченная проактивность системы выражается в основной ориентации на реактивное обнаружение, слабых возможностях предсказания атак и необходимости дополнительных модулей для поведенческого анализа, что увеличивает сложность и стоимость системы;

– одним из присущих SIEM-системам ограничений являются проблемы, связанные со временем, такие как синхронизация и обработка. Даже если отчет создается быстро, время, необходимое аналитику для обработки предупреждения и принятия мер, означает, что ответы почти неизбежно отстают от реальных событий. Хотя автоматизация может смягчить некоторые задержки, особенно в случае распространенных угроз, даже анализ в реальном времени должен проходить через трудоемкий процесс создания отчетов.

Система расширенного мониторинга (XDR — Extended Detection and Response).

Система XDR — единая система для обнаружения и реагирования на кибератаки, обеспечивающая защиту в масштабе всей цифровой среды организации [2, с. 1]. Система эволюционно развивает концепцию обнаружения и реагирования на конечных точках (EDR — Endpoint Detection and Response), расширяя её функционал за счет интеграции данных с сетевого оборудования, облачных сред, систем идентификации и почтовых сервисов.

Платформа осуществляет сбор и корреляцию телеметрии с различных элементов инфраструктуры и различных уровней защиты, обеспечивая расширенную видимость всей цепочки атаки. Ключевыми компонентами архитектуры систем XDR являются: анализ сетевого трафика, защита конечных станций, детонация вредоносного ПО и защита корпоративной почты, работающие на единой платформе с общей базой данных [5, с. 4]. Использование технологий искусственного интеллекта и автоматизации позволяет системе XDR обнаруживать сложные многокомпонентные атаки и эффективно на них реагировать.

На рисунке 2 представлен принцип работы системы XDR. Схема демонстрирует, как данные с разнородных источников интегрируются в единой платформе для анализа и реагирования.

Рис. 2. Принцип работы системы XDR

Подобная архитектура предоставляет ряд ключевых преимуществ:

- система XDR обеспечивает сбор, нормализацию и консолидацию телеметрии из различных источников безопасности (конечные точки, сеть, почтовые системы, облачные сервисы). Формирование единой модели событий позволяет выявлять многоступенчатые и скрытые атаки, которые невозможно обнаружить при фрагментированном анализе данных;
- ключевой функцией платформы является предварительная фильтрация, категоризация и корреляция событий, превращающая большие массивы разрозненной телеметрии в структурированные и приоритетные инциденты. Это существенно снижает уровень ложных срабатываний и уменьшает операционную нагрузку на SOC-аналитиков;
- платформа предоставляет аналитикам единый интерфейс для построения цепочек атаки, идентификации «нулевого пациента» и детальной реконструкции развития инцидента. Это повышает качество расследований и сокращает среднее время реагирования;
- в отличие от систем, ориентированных на тотальную агрегацию логов, система XDR собирает только безопасность-релевантные данные. Это снижает риск перегрузки инфраструктуры от объёма информации и позволяет быстрее выявлять значимые аномалии.

Однако, как и у любой технологии, у подхода XDR есть свои ограничения. К основным недостаткам можно отнести:

- большинство XDR-платформ ориентированы на применение «родных» агентов и модулей производителя. Такой подход снижает гибкость архитектуры, усложняет внедрение лучших решений от сторонних вендоров и привязывает организацию к единой экосистеме;
- если система XDR используется как «надстройка» над набором разрозненных инструментов безопасности, ее эффективность может быть ограничена: корреляция, сбор теле-

метрии и обработка данных уступают по качеству полноценным SIEM-системам, особенно при отсутствии зрелых процессов и компетенций;

– многие XDR изначально ориентированы на оперативный анализ и хранят телеметрию короткий период (7–30 дней). Это затрудняет проведение ретроспективных исследований, анализ длительных кампаний и выполнение требований к аудиту;

– хотя XDR объединяет несколько инструментов в одной платформе, для раскрытия его потенциала необходимо развернуть и интегрировать набор модулей (EDR, TI и др.). Для малых организаций это может быть дорого и требовать значительных ресурсов для настройки и обслуживания.

Аналитика киберугроз (TI — Threat Intelligence).

Аналитика киберугроз — проактивный подход к кибербезопасности, ориентированный на сбор, анализ и систематизацию информации о тактиках, техниках и процедурах киберпреступников, индикаторах компрометации и инфраструктуре злоумышленников [6, с. 3]. В отличие от систем SIEM, работающей с внутренними событиями безопасности, и XDR, коррелирующей телеметрию различных уровней защиты организации, Threat Intelligence фокусируется на внешних источниках данных, включая открытые и закрытые каналы, базы уязвимостей, даркнет и хакерские форумы.

Ключевая функция TI — упреждающее информирование систем защиты о потенциальных атаках [4, с. 2]. Платформы Threat Intelligence автоматизируют сбор и обогащение разведанных, которые затем используются для настройки правил обнаружения в системах SIEM и XDR.

Такая целенаправленная автоматизация формирует основу для существенных преимуществ Threat Intelligence. Рассмотрим основные достоинства:

– Threat Intelligence обеспечивает многоисточниковый сбор данных, включающий открытые источники, специализированные репозитории уязвимостей, каналы обмена информацией, закрытые хакерские форумы и даркнет-ресурсы. Такой подход позволяет формировать комплексное представление об угрозах и их эволюции;

– платформы TI используют механизмы автоматизации, включая технологии машинного обучения и правила корреляции, что повышает точность анализа и позволяет снижать количество ложных срабатываний. Применение фреймворков вроде MITRE ATT&CK обеспечивает контекстуализацию угроз, сопоставление выявленных событий с известными тактиками и техниками злоумышленников;

– интеграция TI с системами SIEM, SOAR, EDR, XDR и системами управления уязвимостями повышает эффективность реагирования, позволяя автоматизировать создание оповещений и запуск преднастроенных процедур. TI поддерживает аналитиков в выявлении потенциальных уязвимостей и формировании рекомендаций по повышению защищённости;

– главным достоинством TI является проактивный характер: мониторинг инфраструктуры злоумышленников и анализ кампаний позволяет выявлять угрозы до того, как они будут реализованы.

Принцип работы аналитики киберугроз представлен на рисунке 3.

Однако также важно учитывать и ограничения данной технологии. К основным недостаткам платформ TI можно отнести:

– эффективность TI напрямую зависит от достоверности, актуальности и полноты источников. Несбалансированное или устаревшее поступление данных приводит к искажению разведывательной картины;

– сложность настройки алгоритмов анализа и корреляции может снижать качество фильтрации ложных срабатываний. Некорректная конфигурация способна увеличивать объём шума и требовать вмешательства аналитиков;

– агрегирование больших массивов данных создаёт существенную нагрузку на инфраструктуру хранения и обработки. Это требует масштабируемых вычислительных решений.

Рис. 3. Принцип работы аналитики киберугроз

Сравнительный анализ рассмотренных технологий.

Системы SIEM (Security Information and Event Management) обеспечивают централизованный сбор и анализ событий безопасности, позволяя группе специалистов по защите информации (SOC) детектировать инциденты и реагировать на них. Сильными сторонами систем SIEM являются интеграция разнородных источников данных, структурирование и обогащение информации, автоматизация аудита и соответствие стандартам безопасности [3, с. 4]. Основными ограничениями выступают высокая зависимость от качества правил корреляции, реактивный характер обнаружения угроз и трудоёмкость обработки инцидентов в реальном времени.

Система XDR (Extended Detection and Response) расширяет возможности систем EDR, интегрируя телеметрию с различных уровней инфраструктуры: сети, конечных точек, облака и корпоративной почты. Платформа обеспечивает расширенную видимость цепочек атак, снижение ложных срабатываний и ускорение расследований. Однако XDR ограничен привязкой к «родным» агентам, сокращённым периодом хранения данных и необходимостью интеграции множества модулей для полного раскрытия потенциала [5, с. 5].

Threat Intelligence (TI) ориентирована на проактивный сбор и анализ информации о внешних угрозах, включая открытые источники, базы уязвимостей, даркнет и хакерские форумы. TI позволяет прогнозировать потенциальные атаки, интегрировать данные в системы SIEM и XDR и автоматизировать реагирование [4, с. 3]. Ограничениями являются зависимость от достоверности источников, сложность настройки алгоритмов анализа и высокая нагрузка на инфраструктуру при обработке больших массивов данных.

Выводы.

Системы SIEM, XDR и Threat Intelligence решают принципиально разные, но взаимосвязанные задачи. Система SIEM ориентирована на централизованный сбор данных и долгосрочный анализ, но ее эффективность ограничена реактивной моделью работы, основанной на сигнатурном анализе и заранее заданных правилах. XDR обеспечивает корреляцию телеметрии и ускоряет реагирование, однако зависит от «экосистемы» производителя и не всегда подходит для долгосрочного хранения данных. Threat Intelligence обеспечивает проактивность и контекст, но требует значительных ресурсов и высоких требований к качеству разведданных.

Таким образом, можно сделать вывод, что ни одно из решений не является универсальным. Их эффективность достигается в условиях комплексного применения, где система SIEM выполняет функции системного анализа, XDR — реагирования, а Threat Intelligence — выявления возможных угроз. Такое сочетание обеспечивает создание многоуровневой, устойчивой к современным атакам системы киберзащиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булгакова С. А. Сравнительный анализ существующих методов обработки инцидентов в ситуационном центре управления информационной безопасности // Вестник науки. 2025. №3 (84). С. 377–391.
2. Козловский С. С. Преимущества XDR перед EDR: неэффективность EDR решений в современной киберзащите // Инновации и инвестиции. 2024. №9. С. 388–391. DOI 10.24412/2307-180X-2024-9-388-391.
3. Котенко И. В., Паращук И. Б. Модель системы управления информацией и событиями безопасности // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. 2020. №2. С. 84–94. DOI 10.24143/2072-9502-2020-2-84-94.
4. Котенко И. В., Хмыров С. С. Анализ моделей и методик, используемых для атрибуции нарушителей кибербезопасности при реализации целевых атак // Вопросы кибербезопасности. 2022. №4 (50). С. 52–79.
5. Плехута К. Д., Шашина Н. С. Адаптация систем управления информационными рисками к новым киберугрозам в эпоху глобальной нестабильности // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2025. №3. С. 52–58.
6. Туманов Д. А., Абрамов Е. С. Поиск и скрининг источников индикаторов компрометации по индустриям // ИВД. 2024. №8 (116). С. 25.

Поступила в редакцию: 14.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Русаков А. М., Палагнюк А. А., 2026.